

ISSN : 3119-6136 / E-ISSN: 3119-6799

La transformation digitale et le contrôle de gestion :

Une revue narrative de littérature.

Mohammed EDDAOU

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Université Mohammed Ier,

Oujda, Maroc

mohammed.eddaou@ump.ac.ma

La transformation digitale et le contrôle de gestion :

Une revue narrative de littérature.

Résumé :

L'émergence rapide de nouveaux acteurs digitaux et la fragilisation des acteurs traditionnels traduisent une forte perturbation digitale obligeant les entreprises à adapter leurs stratégies afin de préserver leur compétitivité. Dans ce contexte, les pratiques de contrôle de gestion évoluent en fonction des transformations numériques, des attentes des parties prenantes et des nouvelles orientations stratégiques des organisations. Cette situation soulève un questionnement sur l'état des connaissances relatives à la relation entre la transformation digitale et le contrôle de gestion.

Cette revue narrative de la littérature vise à proposer une synthèse globale des travaux portant sur la relation entre la transformation digitale et le contrôle de gestion au sein des entreprises, afin de produire une compréhension plus large du phénomène, d'identifier les limites des connaissances existantes et d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche.

Les résultats des études analysées mettent en évidence une dynamique d'influence réciproque entre le contrôle de gestion et la transformation digitale. D'une part, les dispositifs de contrôle de gestion (contrôle interactif et diversité des équipes dirigeantes) favorisent la réussite de la transformation digitale. D'autre part, la transformation digitale améliore la qualité et la performance des systèmes de contrôle de gestion, notamment à travers le renforcement du contrôle interne.

Mots clés : Transformation digitale, Contrôle de gestion, Contrôle interactif, gestion des risques, capacités dynamiques digitales.

Classification JEL : O33, M41, M40, M15, M10.

Digital Transformation and Management Control:

A Narrative Literature Review

Abstract :

The rapid emergence of new digital actors and the weakening of traditional actors reflect a strong digital disruption that compels companies to adapt their strategies in order to preserve their competitiveness. In this context, management control practices evolve according to digital transformations, stakeholder expectations, and the new strategic orientations of organizations. This situation raises questions regarding the current state of knowledge about the relationship between digital transformation and management control.

This narrative literature review aims to provide a comprehensive synthesis of studies addressing the relationship between digital transformation and management control within organizations, in order to develop a broader understanding of the phenomenon, identify the limitations of existing knowledge, and open new avenues for future research.

The findings of the analyzed studies highlight a dynamic of reciprocal influence between management control and digital transformation. On the one hand, management control mechanisms (interactive control and diversity of top management teams) foster the success of digital transformation. On the other hand, digital transformation improves the quality and performance of management control systems, particularly through the strengthening of internal control.

Keywords : Digital transformation, Management control, Interactive control, Risk management, Digital dynamic capabilities.

JEL Classification : O33, M41, M40, M15, M10.

1.Introduction

L'apparition soudaine de nouveaux acteurs digitaux (Agence de Développement du Digital, Jumia Maroc, inDrive Maroc, Inwi Money, Forja, Shahid, etc.)¹ et la disparition ou fragilisation des acteurs traditionnels (maisons de presse traditionnelles, ex. distribution imprimée, face aux plateformes digitales d'information ; pression sur les taxis traditionnels avec l'arrivée de plateformes digitales comme inDrive Maroc ; fragilisation des agences de voyage physiques au profit des plateformes de réservation en ligne telles que Booking et Airbnb) constituent des signes d'un environnement marqué par une forte perturbation digitale², obligeant les entreprises à s'adapter afin de rester compétitives dans un contexte en constante évolution.

Cette perturbation digitale influence donc les stratégies des entreprises, les obligeant à opter pour une transformation digitale afin de rester compétitives. Dans ce contexte, et selon une approche de la contingence des pratiques de contrôle de gestion (Eddaou, 2024c, p. 23), les pratiques de contrôle de gestion au sein des entreprises suivent les objectifs des parties prenantes (par exemple, les habitudes des clients liées à l'achat en ligne³) ainsi que les stratégies qui y sont associées.

Cette situation suscite un questionnement sur l'état des connaissances relatives à la relation entre la transformation digitale et le contrôle de gestion. Dans cette perspective, il nous a paru nécessaire de rassembler les connaissances existantes sur

¹Voir les travaux de Eddaou et Hafiane (2021), ainsi que ceux de Eddaou (2022), pour davantage d'informations sur les nouveaux acteurs digitaux au Maroc.

² La perturbation digitale est un processus de transformation profonde et rapide des marchés, des industries et des modèles d'affaires, engendré par l'utilisation innovante des technologies numériques dans un contexte de mondialisation accrue. Elle oblige les entreprises à adopter une culture de l'innovation et à se réinventer en permanence afin de rester compétitives dans un environnement en constante évolution (Zmud & Sambamurthy, 2012, p. 4, 7 ; p. 338)

³ Le travail de Jouiet, I., Eddaou, M. & Jed, I. (2023) traite de l'adoption des services bancaires en ligne par les clients marocains.

ce lien au sein des entreprises à travers une revue narrative de la littérature. À cet effet, nous avons formulé la question centrale de recherche suivante :

Quelle est la relation entre la transformation digitale et le contrôle de gestion ?

Cette revue narrative vise à proposer une synthèse globale des travaux portant sur la relation entre la transformation digitale et le contrôle de gestion au sein des entreprises, afin de produire une compréhension plus large, de révéler les limites des connaissances et leurs insuffisances au regard d'une compréhension complète, valable et utile, ainsi que d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche.

Cet article s'organise en trois parties principales. La première est dédiée à la méthodologie mise en œuvre pour conduire la revue de littérature. La deuxième présente les résultats obtenus. Enfin, la troisième partie propose une interprétation globale des résultats, examine les limites des preuves mobilisées dans la revue narrative ainsi que celles de la démarche méthodologique adoptée, et discute des implications des résultats pour la pratique et les recherches futures.

2. Méthodologie

Nous nous sommes appuyés sur les travaux de Corbière & Larivière (2014, p. 147-166), Pae (2015), Saracci, Mahamat & Jacquérior (2019) ainsi que Nambiema et al. (2021) pour la rédaction de cette revue narrative de la littérature.

La revue de la littérature a été réalisée à partir des bases de données SpringerLink et ScienceDirect.

Les critères d'inclusion des articles retenus reposent sur leur adéquation avec le sujet de l'étude, l'utilisation de mots-clés prédéfinis, ainsi que la langue et la période de publication.

Nous avons retenu des articles en lien avec notre thématique portant sur la transformation digitale et le contrôle de gestion, publiés en français et en anglais au

cours des cinq dernières années. Les mots-clés utilisés pour la sélection des articles sont les suivants :

- *(Digital transformation OR digitalization OR digitization OR digital technologies) AND (management control OR performance management OR control system OR budgetary control)*
- *(artificial intelligence (AI) OR big data OR data analytics OR automation) AND (financial performance OR non-financial performance OR key performance indicators (KPI) OR reporting))*
- *(Transformation digitale OU digitalisation OU numérisation OU technologies numériques) ET (contrôle de gestion OU pilotage de la performance OU système de contrôle OU contrôle budgétaire)*
- *(intelligence artificielle (IA) OU big data OU data analytics OU automatisation) ET (performance financière OU performance non financière OU indicateurs de performance (KPI) OU reporting)*

3.Cadre conceptuel

3. 1 La transformation digitale

La transformation digitale peut être définie comme un processus continu et profond par lequel une organisation mobilise les technologies numériques afin de repenser ses modèles d'affaires, ses processus ainsi que ses produits et services, dans le but d'améliorer sa performance, de créer de la valeur et de s'adapter aux évolutions constantes du marché (Charlesworth, 2018, p. 4 ; Baudoin et al., 2019, p. 5; Cheng & Yue, 2026). Les signes observables de la présence du concept et de ses attributs essentiels dans la réalité sont l'automatisation des processus (RPA,E-recrutement,e-administration), transformation des modèles d'affaires (e-commerce, ...), transformation des produits et services (SaaS, ...).

Cette transformation digitale requiert donc l'utilisation des technologies numériques. Il s'agit d'un ensemble de technologies, incluant le matériel, les logiciels ainsi que leurs combinaisons, qui permettent de spécifier, collecter, traiter, stocker et transmettre des données. Elles englobent notamment l'intelligence artificielle (IA), les réseaux sociaux, les technologies mobiles, Big data, l'analytique des données, le cloud computing et l'Internet des objets (Zmud & Sambamurthy, 2012, p. 4-5; Cheng & Yue, 2026).

3. 2 Le contrôle de gestion

Le contrôle de gestion peut être défini selon deux perspectives complémentaires. D'une part, la perspective fonctionnaliste le considère comme un processus visant à aligner les comportements des acteurs sur les objectifs de l'organisation afin d'assurer la performance. D'autre part, la perspective institutionnaliste l'envisage comme un ensemble de pratiques sociales et institutionnelles influencées par l'environnement, davantage orientées vers la conformité et la recherche de légitimité organisationnelle que vers la recherche exclusive d'efficacité (Eddaou, 2024b, p. 1-2 ; Eddaou, 2024c, p. 3-4 ; Eddaou, 2025b, p. 35-44).

4. Résultats

4. 3 Présentation des données

Tableaux n°1: Présentation des données des articles retenus dans la revue narrative

Références	Population	Méthode empirique	Résultats
(Berbel-Ver a et al., 2025)	Un échantillon de 415 managers	Modélisation par équations structurelles.	L'utilisation interactive des systèmes de contrôle de gestion ainsi que les systèmes de croyances sont positivement et significativement associés aux capacités dynamiques digitales.
(Lumbantobing et al. 2025)	Un échantillon de 27 experts.	Une approche mixte :phase qualitative & phase quantitative	L'étude montre que l'introduction des technologies digitales améliore la performance de la gestion des risques.
(Wang & Kong, 2025)	Un échantillon de 16 378 observations firme-année portant sur des sociétés cotées en actions A en Chine sur la période 2013–2023.	Une approche quantitative	L'hétérogénéité de l'équipe dirigeante (TMT) contribue significativement à renforcer le degré de transformation digitale.
(Xu et al., 2024)	Un échantillon de 2 205 sociétés cotées en actions A à Shanghai et Shenzhen, couvrant la période 2015–2020 et représentant un total de 12 087 observations.	Un modèle de régression linéaire multiple	La transformation digitale et la performance des entreprises

Source : Etabli par nos soins⁴

⁴ sur la base des travaux des auteurs mentionnés dans la première colonne.

La mise en œuvre de notre méthodologie nous a permis d'élaborer le tableau ci-dessus. Les données issues des articles retenus ont permis de mettre en évidence :

- l'impact du contrôle de gestion sur la transformation digitale ;
- l'influence de la transformation digitale sur le contrôle de gestion.

4.4 L'impact du contrôle de gestion sur la transformation digitale

4.4.1 Les capacités dynamiques digitales, le contrôle interactif et les systèmes de croyances

Avant d'analyser l'article de Berbel-Vera et al. (2025), nous avons jugé nécessaire de définir le concept de contrôle interactif et les capacités dynamiques.

Le contrôle interactif est un processus par lequel les hauts dirigeants s'impliquent régulièrement et personnellement dans la prise de décision de leurs subordonnés afin de concentrer l'attention de l'organisation sur les incertitudes stratégiques. Il favorise l'apprentissage organisationnel ainsi que la recherche d'opportunités susceptibles de déboucher sur l'émergence de nouvelles stratégies (Renaud, 2011, May) et (Berbel-Vera et al., 2025). Dans cette perspective, les dirigeants ne se limitent pas à formuler des stratégies fondées sur des hypothèses plausibles relatives à l'environnement et au fonctionnement interne. Ils participent également à l'action, dans une logique de recherche-action (« act to know »), afin de faire émerger des stratégies ancrées dans une approche de pragmatisme radical. Il s'agit ainsi d'un mode de management fondé sur l'implication directe des dirigeants dans l'activité opérationnelle, que l'on peut qualifier de management des « trois M », c'est-à-dire manager en « mouillant son maillot ».

Dans ce processus, les dirigeants utilisent des systèmes de contrôle de gestion (systèmes d'alerte) de manière interactive afin de suivre les hypothèses stratégiques et de réagir aux informations critiques. Ces systèmes ne suppriment pas l'autonomie des subordonnés, mais impliquent les dirigeants dans les phases clés du processus

décisionnel afin de garantir la cohérence des actions avec avec la stratégie définie initialement ou émergente des contrôles interactifs successifs menés au sein de l'entreprise.

Les capacités dynamiques peuvent être définies comme l'aptitude d'une entreprise à reconfigurer ses ressources et compétences grâce à des routines organisationnelles et stratégiques, afin de développer de nouveaux avantages concurrentiels adaptés aux évolutions de l'environnement et des marchés. (Garrette et al., 2005, p.100) et (Orsoni et al., 2013, p.225). Elles traduisent ainsi la capacité de l'organisation à ne pas se limiter à l'exploitation de ses ressources existantes, mais à les faire évoluer continuellement et à les recombinaison afin de répondre aux changements et aux nouvelles exigences concurrentielles. Une entreprise de vente au détail observe une baisse de fréquentation en magasin et une hausse des achats en ligne. Elle reconfigure ses ressources en développant un site e-commerce et en formant ses employés au digital. Cela lui permet de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation et de conserver son avantage concurrentiel.

Selon Berbel-Vera et al. (2025), l'utilisation interactive des systèmes de contrôle de gestion, associée aux systèmes de croyances, influence positivement les capacités dynamiques digitales de l'entreprise.

Ce résultat révèle que les réunions entre les supérieurs et les subordonnés, organisées afin de discuter des données générées par les systèmes de contrôle de gestion (par exemple : des tableaux de bord interactifs) et de partager les croyances (ex. : « Nous croyons que l'innovation digitale est une responsabilité collective impliquant l'ensemble des collaborateurs, et non uniquement la DSI »), les valeurs (décentralisation, autonomie, etc.) ainsi que l'orientation stratégique de l'entreprise (vision, buts et objectifs stratégiques), **améliorent les capacités** de détection digitale (sensing) des opportunités de développement numérique, de saisie digitale (seizing)

de ces opportunités, notamment à travers le lancement de prototypes digitaux, et de transformation (transforming), en créant des structures et des processus favorisant le renouvellement continu des ressources et des compétences digitales.

Cela signifie également que, pour créer un avantage concurrentiel digital, l'entreprise doit reconfigurer ses ressources et ses compétences digitales. Afin de réussir cette reconfiguration, il est recommandé de favoriser les échanges et les débats autour des données issues des systèmes de contrôle de gestion, ainsi qu'autour des valeurs, des croyances et des objectifs de l'entreprise.

Face à un problème organisationnel lié à l'innovation digitale (ex. : télétravail) visant à améliorer la position concurrentielle de l'entreprise, la création de capacités dynamiques digitales permettant de reconfigurer les ressources (passage du travail manuel vers des systèmes d'information intégrés) et les compétences (passer de la gestion d'équipes sur place à la gestion d'équipes en ligne) requiert des échanges entre les managers et les collaborateurs, basés sur les données issues des systèmes de contrôle de gestion (tableau de bord présentant des indicateurs de productivité en télétravail, le taux d'atteinte des objectifs à distance, les délais de traitement des tâches et le niveau d'engagement des employés), en association avec le partage des croyances (exemple : confiance dans le travail à distance, culture de la performance orientée résultats plutôt que présence), des valeurs (décentralisation et autonomie) et de la direction de l'entreprise (par exemple : amélioration de la position concurrentielle de l'entreprise).

Concernant les limites des preuves issues de l'étude de Berbel-Vera et al. (2025), celle-ci suppose implicitement que la capacité de renouvellement des ressources et des compétences digitales est inhérente aux caractéristiques organisationnelles des entreprises (contrôle interactif et systèmes de croyances), indépendamment des employés. Cela signifie également que le remplacement de l'ensemble des

employés, en présence de ces propriétés, n'arrêterait pas cette dynamique d'amélioration, ce qui n'a pas encore été vérifié empiriquement.

De plus, un $R^2 = 0,547$ indique que la spécification du modèle reste incomplète, dans la mesure où les variables explicatives (MCS : systèmes de contrôle de gestion, beliefs : systèmes de croyances, etc.) n'expliquent qu'environ 55 % de la variance des capacités dynamiques digitales (DDC). Les études disponibles montrent que les capacités dynamiques digitales restent partiellement expliquées, ce qui suggère l'existence d'autres facteurs.

Sur la base du travail de Berbel-Vera et al. (2025), les implications des résultats concernant la relation entre le contrôle interactif et les capacités dynamiques digitales de l'entreprise peuvent concerner à la fois le secteur privé et le secteur public.

Dans le secteur privé, les entreprises souhaitant créer un avantage concurrentiel dans un environnement numérique en évolution continue sont invitées à renforcer leur capacité de renouvellement de leurs ressources et de leurs compétences digitales à travers la mise en place d'espaces de débat et d'échanges entre les supérieurs et les subordonnés, fondés sur les données fournies par les systèmes de contrôle de gestion (budget, tableaux de bord et reporting), en lien avec les croyances, les valeurs et la direction de l'entreprise. Cela constitue une opportunité d'impliquer l'ensemble des employés dans la recherche d'opportunités et de solutions digitales.

Dans le cadre d'un raisonnement analogique et en postulant une similarité entre le management public orienté résultats et celui des entreprises privées, et dans le

contexte de l'e-administration (Eddaou et Hafiane, 2021)⁵ et (EDDAOU, 2025a)⁶, il apparaît utile, selon cette étude, que l'amélioration des ressources (ex. : systèmes d'information) et des compétences digitales (ex. : compétences en cybersécurité) des administrations nécessite des débats et des échanges fondés sur les données fournies par les systèmes de contrôle de gestion (projets annuels de performance "PAP", et rapports de performance "RAP"), en les associant aux systèmes de croyances de l'administration.

Dans ce cadre, les fonctionnaires des administrations publiques partagent avec les décideurs et les managers les valeurs, les croyances et la direction de l'administration, et contribuent à la recherche d'opportunités et de solutions adaptées au secteur public.

En se basant sur le travail de Berbel-Vera et al. (2025), nous recommandons, pour les futures recherches, d'explorer dans le cadre d'une approche constructiviste le processus sous-jacent aux capacités dynamiques digitales. Il est possible que cette capacité de reconfiguration des ressources et des compétences digitales soit socialement construite dans l'expérience contextuelle de l'entreprise par les employés, en lien avec leurs référentiels et connaissances antérieures. Par conséquent, la présence de certains employés pourrait être indispensable pour permettre à l'entreprise de développer ces capacités dynamiques digitales.

Dans un second temps, nous recommandons une recherche ethnographique au sein de ce type d'entreprises afin d'identifier les facteurs externes sous-jacents aux

⁵L'article de Eddaou et Hafiane (2021) montre l'importance de l'e-administration dans la stabilité de la dette publique. Par conséquent, selon l'étude de Berbel-Vera et al. (2025), une reconfiguration des ressources et des compétences digitales de l'administration fiscale favoriserait l'amélioration de la stabilité de la dette publique.

⁶Un besoin de création de ressources et de compétences digitales afin de prévenir les risques de burnout.

significations que ces acteurs attribuent à leurs actions d'amélioration des ressources et des compétences digitales.

À l'issue de cet ensemble de méthodes qualitatives, nous recommandons une recherche quantitative mobilisant les mêmes variables explicatives, mais enrichie par les nouveaux facteurs identifiés dans la phase ethnographique. De cette manière, la qualité du modèle économétrique pourrait être améliorée grâce à l'intégration de plusieurs facteurs explicatifs supplémentaires, et par conséquent le coefficient de détermination R^2 pourrait également être amélioré, celui-ci étant égal à 0,547 dans cette étude.

4.4.2 Transformation digitale des entreprises et hétérogénéité de l'équipe dirigeante

Avant d'analyser l'étude de Wang & Kong (2025), nous présentons une définition du management de la transformation digitale.

Le management de la transformation digitale est l'ensemble des pratiques permettant de piloter la stratégie de transformation numérique d'une organisation afin de relever le défi de l'innovation dans un environnement marqué par une forte perturbation digitale. Il repose sur la mobilisation et la combinaison de perspectives variées, de savoirs et de compétences issus de différents domaines d'expertise (droit, économie, gestion, entre autres), afin d'assurer une transformation cohérente, efficace et adaptée aux évolutions de l'environnement (Gay & Szostak, 2022, p. 2 ; Zmud & Sambamurthy, 2012, p. 4, 7, 338).

Selon Wang & Kong (2025), l'hétérogénéité de l'équipe dirigeante (TMT – top management team) améliore significativement le degré de transformation digitale des entreprises (corporate digital transformation), grâce à deux mécanismes principaux :

- l'amélioration de la qualité du contrôle interne,

- et le renforcement des capacités dynamiques.

Cet effet est partiellement médiatisé par ces deux mécanismes distincts.

Ce résultat confirme l'influence des systèmes de contrôle de gestion, à travers la structure du TMT, sur l'amélioration du degré de transformation digitale des entreprises. Par ailleurs, sur la base de la définition du management de la transformation digitale, la réussite d'une stratégie de transformation numérique requiert la combinaison de perspectives variées, de savoirs et de compétences issus de différents domaines d'expertise, ce qui permet d'expliquer l'impact positif de l'hétérogénéité du TMT.

Par exemple, face à un besoin d'innovation ou d'acquisition d'un logiciel de comptabilité, une équipe de direction composée de cinq dirigeants aux profils différents (droit, finance, fiscalité, logistique et informatique) peut mobiliser la diversité de ses compétences pour analyser la situation de manière plus complète. Leurs perspectives croisées permettent d'identifier divers types de risques, tels que la fraude comptable, les ruptures de stock ou encore les cyberattaques.

Sur cette base, ils peuvent définir collectivement une procédure commune orientant le développement ou l'acquisition d'un logiciel par la direction des systèmes d'information (DSI). Le résultat est la mise en place d'un système d'information partagé, fondé sur des procédures robustes de traitement comptable et de gestion des risques, permettant ainsi un meilleur pilotage et un contrôle renforcé de l'organisation.

Dans le cadre du même exemple, la diversité des perspectives au sein de cette équipe de cinq dirigeants aux profils variés (droit, finance, fiscalité, logistique et informatique), ainsi que la richesse des idées générées, renforcent les capacités de perception, de saisie et de reconfiguration des ressources (par exemple, des logiciels de comptabilité ou des solutions de comptabilité cloud) et des compétences digitales

de l'entreprise. Par exemple, cela peut se traduire par le développement de compétences en analyse de données financières en temps réel, permettant de détecter rapidement des anomalies comptables ou des risques de fraude grâce à des tableaux de bord numériques intégrés au système d'information.

Concernant les insuffisances de cette recherche, l'effet total ainsi que les effets indirects partiels restent faibles, ce qui suggère l'existence d'autres variables explicatives de la transformation digitale au-delà du TMT, ainsi qu'un manque de variables médiatrices complémentaires. Afin d'atteindre une compréhension plus complète, valide et utile du phénomène, nous suggérons d'approfondir l'analyse en intégrant d'autres déterminants et mécanismes intermédiaires.

Sur la base de cette étude, nous suggérons aux entreprises souhaitant relever le défi de l'innovation dans un contexte de forte perturbation digitale de prêter une attention particulière à la composition de leurs équipes dirigeantes, notamment lors des recrutements, afin de favoriser la diversité des profils. Cette diversité permet de multiplier les perspectives et de générer une richesse d'idées propice à une meilleure adaptation et à une transformation digitale réussie.

Sur la base de cette étude, une piste de recherche future consisterait à élargir le modèle explicatif de la transformation digitale en intégrant, en plus de l'hétérogénéité du TMT, d'autres déterminants organisationnels.

Par ailleurs, une recherche future pourrait introduire des variables médiatrices complémentaires afin de mieux comprendre les mécanismes par lesquels la transformation digitale est influencée.

4.5 L'influence de la transformation digitale sur le contrôle de gestion

4.5.1 Les dispositifs de contrôle gestion et la gestion des risques à l'ère de la transformation digitale

Sur la base de l'étude de Lumbantobing et al. (2025), les résultats montrent, à travers des scénarios simulés, que l'introduction des technologies digitales améliore la performance de la gestion des risques par rapport à une situation traditionnelle sans digitalisation. Ces résultats révèlent une idée importante concernant le rôle de la transformation digitale dans l'amélioration de l'identification, de l'évaluation et de la maîtrise des risques⁷. La maîtrise des risques, à travers des mesures préventives et réactives, permet également d'améliorer la qualité des dispositifs constituant les systèmes de contrôle de gestion⁸.

Sur la base des risques identifiés dans la chaîne d'approvisionnement agricole, il est possible de mettre en évidence, par exemple, une relation entre l'Internet des objets (IoT) et la réduction des risques logistiques et de transport. En particulier, les retards de transport et les pertes après récolte de matières premières agricoles, liées à un mauvais stockage, peuvent être réduits grâce à des dispositifs connectés. Par exemple, des capteurs intégrés aux systèmes de réfrigération des camions permettent de surveiller en temps réel la température. Et en cas de variation anormale, l'information est automatiquement transmise au responsable afin qu'il

⁷ La gestion des risques représente l'ensemble des actions mises en œuvre pour identifier, évaluer et maîtriser les risques (Lesbats, 2012 ; Le Ray, 2015 ; Hopkin, 2018).

⁸ Un système de contrôle de gestion peut être défini comme un ensemble intégré de structures, de procédures, de règles et de systèmes d'information mobilisés par les gestionnaires afin d'orienter les comportements et les décisions des employés vers la réalisation des objectifs organisationnels. Il permet d'assurer la mise en œuvre et le suivi des stratégies et des plans de l'organisation, tout en facilitant leur adaptation lorsque les conditions internes ou externes évoluent. Fondé également sur la collecte, le traitement et l'utilisation de l'information, il constitue un dispositif permanent de pilotage, de coordination et d'aide à la décision au sein de l'organisation (Simons, 1994, p. 3 ; Bouquin & Pesqueux, 1999, p. 12 ; Horngren et al., 2004 ; Merchant & Van der Stede, 2007, p. xiii ; Désiré-Luciani et al., 2013, p. 11 ; et Berbel-Vera et al., 2025).

puisse intervenir rapidement. Cela permet d'éviter la perte de la matière première agricole avant son arrivée à l'usine.

Figure n°1 : Exemple de modélisation des risques dans la chaîne d'approvisionnement agricole

Source : Etabli par nos soins⁹

Dans une modélisation des risques dans la chaîne d'approvisionnement agricole, le danger peut être représenté par le dysfonctionnement des systèmes de réfrigération des camions. L'événement non souhaité (ENS) pourrait correspondre à une baisse de la température, tandis que le dommage causé, à savoir la détérioration de la matière première, résulterait de l'impact de cet ENS sur la cible, en l'occurrence les matières premières agricoles stockées.

Les mesures préventives peuvent consister, par exemple, en l'envoi de notifications par les capteurs IoT installés dans les camions en cas de baisse progressive de la température, ainsi qu'en l'intervention des responsables logistiques pour informer les chauffeurs du problème et engager les actions nécessaires.

Les mesures réactives peuvent intervenir lorsque la température atteint un niveau critique, conduisant le responsable à préparer une procédure de déchargement et de transfert des marchandises vers un autre camion fonctionnel.

⁹En s'appuyant sur l'ouvrage de Hopkin (2013, p. 15) ainsi que sur les résultats de l'étude de Lumbantobing et al. (2025)

Dans cet exemple, les mesures préventives et réactives orientent les comportements des employés afin d'atteindre les objectifs organisationnels liés à la préservation de la qualité des matières premières et à la continuité des opérations logistiques.

Concernant les implications pratiques de cette recherche, nous recommandons aux entreprises industrielles souhaitant améliorer la qualité de leurs systèmes de contrôle de gestion ainsi que la performance de la gestion des risques dans la chaîne d'approvisionnement agricole de recourir aux technologies numériques, notamment l'Internet des objets (IoT) et l'analyse de données (data analytics), afin de renforcer la maîtrise des risques liés à la chaîne d'approvisionnement agricole et d'orienter les comportements des employés et des parties prenantes impliqués dans cette chaîne vers les objectifs organisationnels, à savoir : la réduction des pertes, l'amélioration de la qualité des produits et l'optimisation de la performance logistique.

Sur la base de notre analyse de cette étude, nous proposons de développer une recherche portant sur l'effet indirect de la transformation digitale sur la performance organisationnelle des entreprises industrielles s'approvisionnant en matières agricoles. Cette recherche intégrerait deux variables médiatrices successives : la performance de la gestion des risques, puis la qualité des systèmes de contrôle de gestion.

Ainsi, il s'agirait d'examiner dans quelle mesure la transformation digitale améliore d'abord la gestion des risques, ce qui contribue ensuite à renforcer la qualité des dispositifs de contrôle de gestion, influençant in fine la performance globale de l'organisation.

4.5.2 La performance des entreprises, le contrôle interne et la transformation digitale

Selon Xu et al. (2024), la transformation digitale des entreprises améliore la performance et permet de renforcer cette dernière en agissant à la fois sur l'efficacité stratégique et sur le niveau de contrôle interne (variables médiatrices).

Ce résultat confirme une fois de plus que la transformation digitale améliore les systèmes de contrôle de gestion, notamment les dispositifs de contrôle interne et les mesures mises en place dans le cadre de la gestion des risques.

En ce qui concerne les implications pratiques, sur la base de cette étude, nous suggérons aux entreprises cotées en bourse de recourir à la transformation digitale comme levier stratégique afin d'améliorer le rendement excédentaire des actionnaires. L'objectif est de fidéliser les actionnaires existants en envoyant un signal positif sur la qualité des ressources et des compétences stratégiques de l'entreprise, tout en attirant de nouveaux investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels.

5. Discussion

Les résultats des études analysées mettent en évidence une dynamique d'interactions complexes et bidirectionnelles entre le contrôle de gestion et la transformation digitale.

CG → TD (le contrôle de gestion influence la transformation digitale) :

D'une part, l'étude de Berbel-Vera et al. (2025) montre que le contrôle interactif, combiné aux systèmes de croyances, renforce les capacités dynamiques digitales des entreprises. Ce résultat suggère que les dispositifs de contrôle de gestion, notamment les systèmes de contrôle interactif, jouent un rôle déterminant dans la réussite de la transformation digitale en favorisant l'apprentissage organisationnel et l'adaptation stratégique.

Dans la même logique, l'étude de Wang & Kong (2025) met en évidence que l'hétérogénéité de l'équipe dirigeante (TMT) améliore significativement le degré de transformation digitale des entreprises, grâce à l'amélioration du contrôle interne et au renforcement des capacités dynamiques. Ce résultat souligne le rôle déterminant des dispositifs des systèmes de contrôle interne (structures) dans la réussite de la transformation digitale.

TD → CD (la transformation digitale influence le contrôle de gestion) :

D'autre part, l'étude de Lumbantobing et al. (2025), basée sur des simulations, montre que l'introduction des technologies digitales améliore la performance de la gestion des risques par rapport à une situation traditionnelle sans digitalisation. Cela implique que la transformation digitale contribue à renforcer la qualité des systèmes de contrôle de gestion, notamment à travers l'amélioration des mesures préventives et réactives de gestion des risques.

De manière convergente, l'étude de Xu et al. (2024) montre que la transformation digitale améliore la performance des entreprises en agissant à la fois sur l'efficacité stratégique et sur le niveau de contrôle interne, considéré comme variable médiatrice. Ce résultat confirme que la transformation digitale renforce les systèmes de contrôle de gestion, en particulier les dispositifs de contrôle interne (les mécanismes de gestion des risques).

Ainsi, dans la synthèse globale des connaissances issues des quatre études, une dynamique d'influence réciproque se dégage. Le contrôle de gestion (systèmes de contrôle interactif, hétérogénéité de l'équipe dirigeante) favorise la transformation digitale des entreprises. En retour, la transformation digitale améliore la qualité et la performance des systèmes de contrôle de gestion, notamment à travers le renforcement du contrôle interne (les capacités de gestion des risques).

Cette relation s'inscrit dans une logique d'amélioration continue où contrôle de gestion et transformation digitale se renforcent mutuellement pour améliorer la performance globale des organisations.

Les études analysées présentent plusieurs limites importantes qui ouvrent des perspectives de recherche complémentaires.

D'une part, l'étude de Berbel-Vera et al. (2025) repose sur l'hypothèse implicite que la capacité de renouvellement des ressources et des compétences digitales dépend principalement des caractéristiques organisationnelles (contrôle interactif et systèmes de croyances), indépendamment des individus. Cette hypothèse n'est pas vérifiée empiriquement et soulève une limite importante quant au rôle réel des acteurs dans la dynamique de transformation digitale. Par ailleurs, le modèle estimé présente un pouvoir explicatif partiel ($R^2 = 0,547$), indiquant que près de la moitié de la variance des capacités dynamiques digitales reste inexpliquée, ce qui suggère l'existence d'autres facteurs non pris en compte.

D'autre part, l'étude de Lumbantobing et al. (2025) met en évidence des effets globaux et indirects relativement faibles, ce qui révèle également une insuffisance du modèle explicatif. En particulier, la transformation digitale semble influencée par d'autres variables que le TMT, et les mécanismes médiateurs mobilisés restent incomplets.

De manière générale, ces études montrent que les modèles actuels de compréhension de la transformation digitale et de ses effets restent partiels. Ils souffrent d'un manque d'intégration de variables explicatives et médiatrices complémentaires, ainsi que d'une prise en compte insuffisante des facteurs humains et contextuels, ce qui limite la portée explicative et généralisable des résultats.

Concernant les limites du processus de revue adopté, le recours à un nombre limité d'articles pour construire cette revue narrative réduit la base empirique nécessaire

pour établir et défendre une thèse générale sur le lien entre la transformation digitale et le contrôle de gestion, ce qui en limite la validité externe ainsi que la solidité des conclusions.

Les résultats des études analysées mettent en évidence plusieurs implications pratiques et managériales pour les entreprises et les organisations publiques engagées dans des processus de transformation digitale.

D'une part, les travaux de Berbel-Vera et al. (2025) soulignent l'importance du contrôle interactif et des systèmes de croyances dans le développement des capacités dynamiques digitales. Les entreprises privées sont ainsi encouragées à créer des espaces de dialogue et d'échange fondés sur les données issues des systèmes de contrôle de gestion afin de stimuler l'apprentissage organisationnel, l'innovation et la recherche de solutions digitales. Dans le secteur public, ces résultats suggèrent également que la réussite des projets d'e-administration nécessite l'implication des fonctionnaires autour des valeurs et des objectifs stratégiques de l'administration.

D'autre part, l'étude de Wang & Kong (2025) montre que la diversité des profils au sein des équipes dirigeantes constitue un levier important pour réussir la transformation digitale. Les entreprises sont ainsi invitées à favoriser l'hétérogénéité des compétences et des expertises lors du recrutement des dirigeants afin de renforcer la capacité d'innovation et d'adaptation stratégique (Eddaou, 2024a,p.99)¹⁰.

Par ailleurs, les résultats de Lumbantobing et al. (2025) mettent en évidence l'intérêt des technologies numériques, notamment l'Internet des objets (IoT) et l'analyse de données, pour améliorer la gestion des risques dans les chaînes d'approvisionnement agricoles. Ces technologies permettent de renforcer les

¹⁰ Figure 24: Processus de recrutement

dispositifs de contrôle de gestion, de réduire les pertes et d'améliorer la performance logistique.

Enfin, l'étude de Xu et al. (2024) montre que la transformation digitale peut constituer un levier stratégique d'amélioration de la performance financière des entreprises cotées en bourse, notamment à travers le renforcement du contrôle interne et de l'efficacité stratégique. Elle contribue également à envoyer un signal positif aux investisseurs et à renforcer l'attractivité de l'entreprise sur les marchés financiers.

Les études analysées ouvrent plusieurs perspectives de recherches futures visant à approfondir la compréhension des relations entre contrôle de gestion, transformation digitale et performance organisationnelle.

D'une part, les travaux de Berbel-Vera et al. (2025) suggèrent d'explorer, dans une perspective constructiviste, le processus de construction des capacités dynamiques digitales au sein des entreprises. Les futures recherches pourraient mobiliser des approches qualitatives, notamment ethnographiques, afin d'identifier le rôle des employés, des interactions sociales et des facteurs contextuels dans le développement des ressources et compétences digitales. Ces travaux pourraient ensuite être prolongés par des recherches quantitatives intégrant de nouveaux facteurs explicatifs afin d'améliorer la qualité des modèles économétriques.

D'autre part, l'étude de Wang & Kong (2025) ouvre la voie à des recherches visant à enrichir les modèles explicatifs de la transformation digitale en intégrant d'autres déterminants organisationnels ainsi que des variables médiatrices complémentaires permettant de mieux comprendre les mécanismes influençant la transformation digitale.

Enfin, l'étude de Lumbantobing et al. (2025) suggère d'examiner l'effet indirect de la transformation digitale sur la performance organisationnelle des entreprises

industrielles s'approvisionnant en matières agricoles. Les futures recherches pourraient analyser le rôle médiateur successif de la gestion des risques puis de la qualité des systèmes de contrôle de gestion dans la relation entre transformation digitale et performance organisationnelle.

Conclusion

Cette revue narrative a permis de proposer une synthèse globale des connaissances portant sur la relation entre la transformation digitale et le contrôle de gestion au sein des entreprises. Les travaux analysés mettent en évidence une dynamique d'influence réciproque. Les dispositifs de contrôle de gestion favorisent la réussite de la transformation digitale, tandis que la transformation digitale contribue à améliorer la qualité et la performance des systèmes de contrôle de gestion, notamment à travers le renforcement du contrôle interne.

L'analyse a également permis d'identifier plusieurs limites des connaissances actuelles, notamment l'insuffisance des modèles explicatifs mobilisés ainsi que la prise en compte limitée de certains facteurs complémentaires. Enfin, cette revue ouvre plusieurs perspectives de recherche visant à approfondir la compréhension des mécanismes reliant la transformation digitale, le contrôle de gestion et la performance organisationnelle.

Bibliographie

- Baudoin, E., Diard, C., Benabid, M., & Cherif, K. (2019). Transformation digitale de la fonction RH (Vol. 1). Dunod.
- Berbel-Vera, J., Gonzalez-Sanchez, M. B., Barrachina-Palanca, M., & Sánchez-García, J. (2025). The role of management control systems for digital transformation success. *Review of Managerial Science*, 1-35.
- Charlesworth, A. (2018). *Digital marketing: A practical approach*. Routledge.

- Cheng, R., & Yue, W. (2026). How does digital finance influence the share of labor income? Evidence from China. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 102115.
- Corbière, M., & Larivière, N. (2014). *Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes*, 2e édition: Dans la recherche en sciences humaines, sociales et de la santé. PUQ.
- Eddaou, M et Hafiane, M.A. (2021). Qualité du système d'information de l'administration fiscale, e-administration fiscale et stabilité de la dette publique au Maroc, *Alternatives Managériales et Economiques*, 3 (4), pp.238-257.
- Eddaou, M. (2022). Les facteurs clés de l'éclosion des entreprises innovantes en Paytech au Maroc : L'innovation des applications de paiement mobile destinée aux Digital Wallets, *Alternatives Managériales et Economiques*, 4 (2), pp. 295-315.
- Eddaou, M. (2024a). *Gestion des ressources humaines, Fondements théoriques, Gestion prévisionnelle et Pratiques. Nouvelle réforme de l'enseignement supérieur 2023-2024 (1re éd., Vol. 1)*. Dar Al Qalam.
- Eddaou, M. (2024b). *Comptabilité de gestion : Coûts complets, Coûts partiels, Coûts préétablis et ABC. Nouvelle réforme de l'enseignement supérieur 2023-2024 (1re éd., Vol. 1)*. Dar Al Qalam.
- Eddaou, M. (2024c). *Contrôle de gestion : Perspectives, Évolution, Outils et Gestion Budgétaire. Nouvelle réforme de l'enseignement supérieur 2023-2024 (1re éd., Vol. 1)*. Dar Al Qalam.
- EDDAOU, M. (2025a). The contribution of machine learning to the prevention of burnout among healthcare workers in Morocco. *Journal Africain des Sciences Économiques et de Gestion (JASEG)*, 1(1), 1–30.

- Eddaou, M. (2025b). Les modes de contrôle de gestion et les pratiques pédagogiques inclusives dans les universités publiques marocaines : Pour une université de l'équité, de la qualité et de l'amélioration 2015-2030 (1re éd., Vol. 1). Dar Al Qalam.
- JOUIET, I., EDDAOU, M., & JED, I. (2023). Les déterminants de l'intention de l'adoption des services bancaires en ligne par les clients marocains: Extension du modèle d'acceptation technologique à la qualité du service électronique. *International Journal of Strategic Management and Economic Studies (IJSMES)*, 2(5), pp. 1856–1874.
- Garrette, B., Durand, R., Dussauge, P., Lehmann-Ortega, L., Leroy, F., Sibony, O., & Pointeau, B. (2005). *Strategor*. Dunod.
- Gay, C., & Szostak, B. L. (2022). *Management de l'innovation: enjeux, principes et méthodes* Ed. 2. Dunod.
- Hopkin, P. (2018). *Fundamentals of risk management: understanding, evaluating and implementing effective risk management*. Kogan Page Publishers.
- Le Ray, J. (2015). *De la gestion des risques au management des risques: pourquoi? comment?*. AFNOR éditions.
- Lesbats, M. (2012). *Précis de gestion des risques: L'essentiel du cours, fiches-outils et exercices corrigés*. Dunod.
- Lumbantobing, R. D. H., Ratnayake, R. M., Simatupang, T. M., Okdinawati, L., & Mulyono, N. B. (2025). Exploring the digital transformation of risk management in agriculture supply chains through system dynamics. *Agriculture & Food Security*, 14(1), 41.
- Nambiema, A., Fouquet, J., Guilloteau, J., & Descatha, A. (2021). La revue systématique et autres types de revue de la littérature: qu'est-ce que c'est,

quand, comment, pourquoi?. Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement, 82(5), 539-552.

- Orsoni, J., Kalika, M., & Helfer, J. P. (2013). Management stratégique. Vuibert.
- Saracci, C., Mahamat, M., & Jacquérior, F. (2019). Comment rédiger un article scientifique de type revue narrative de la littérature. Revue Médicale Suisse, 15(664), 1694–1698.
- Wang, X., & Kong, T. (2025). Internal control quality, dynamic capabilities, and executive team diversity: mechanisms behind corporate digital transformation. Future Business Journal, 11(1), 257.
- Xu, N., Lv, W., & Wang, J. (2024). The impact of digital transformation on firm performance: A perspective from enterprise risk management. Eurasian Business Review, 14(2), 369-400.
- Zmud, R. W., & Sambamurthy, V. (2012). Guiding the digital transformation of organizations. Legerity Digital Press.